

La storia del telegrafo

ALESSANDRO CODEGA, DAPHNE FALCE, SONIA GENOVESI,
MICHELA GREGORINI, GENNARO SAPIO

Classi IVA-LS, IVB-LS, IVC-LS, Liceo Scientifico Statale C. Donegani,
Via C. Donegani 3 — 23100 Sondrio

Video: "Tensione tra i banchi" • <https://youtu.be/TJ-ZrvTsYAU>

I. L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE

Da sempre, comunicare è essenziale per l'uomo, a tal punto che è sempre stata sua preoccupazione trovare modi migliori per farlo realizzando nuove invenzioni ancora oggi in sviluppo.

Nel corso della storia sono numerosi gli esempi di questa evoluzione della comunicazione che possiamo riportare. Tra gli Indiani d'America, il metodo più utilizzato per comunicare a distanza erano i segnali di fumo: questi permettevano di comunicare solo di giorno attraverso un falò al quale veniva aggiunta erba o rami verdi, poi scoperto ad intervalli variabili per far sì che il fumo creasse dei messaggi in codice. Invece nel grande Impero Romano era il corriere il principale mezzo per comunicare; era una persona alla quale venivano affidati i messaggi su tavolette di cera: i corrieri erano organizzati in reti, così da garantire la velocità di arrivo degli scritti. Un altro protagonista nel mondo delle comunicazioni è stato il piccione viaggiatore, in grado di ritrovare la strada di casa anche a lunga distanza grazie al fenomeno della magnetoricezione [1]: dai tempi degli Egizi fino alla seconda guerra mondiale, il suo impiego non è affatto trascurabile.

Lo svantaggio di gran parte di questi sistemi di comunicazione era, senza dubbio, la velocità di trasmissione dei messaggi, ma anche i vari imprevisti legati alle condizioni meteorologiche e, nel caso di messaggi consegnati via piccione o corriere, anche ai problemi lungo la tratta da percorrere.

II. I PRIMI TELEGRAFI

Un'invenzione è da considerarsi superiore a tutte le altre, essendo la progenitrice degli odierni sistemi di comunicazione: il telegrafo. La storia del telegrafo affonda le sue radici nel 1793, quando nacque il telegrafo ottico dei fratelli Chappe: una torre con braccio rotante che assumeva varie configurazioni (lettere, numeri, ordini...), le quali venivano decifrate a chilometri di distanza da una persona dotata di cannocchiale [2]. Da quel momento, il telegrafo iniziò la sua ascesa grazie ai vari perfezionamenti.

Figura 1: *Telegrafi ottici.*

Ciò che ha permesso di sviluppare dei veri e propri telegrafi è stata la scoperta di come produrre e utilizzare l'elettricità, dopo la quale si inizia a parlare di telegrafo elettrico. Un telegrafo elettrico molto semplice è formato da un generatore, un interruttore (che chiude il circuito quando premuto), un filo di trasmissione e un elemento rivelatore del segnale (lampadina, campanello).

Nel 1835, Pavel Schilling [3] propose uno tra i primi progetti di telegrafo elettrico, avente una tastiera come trasmettitore, collegata al ricevitore mediante fili elettrici. Il ricevitore

era formato da sei galvanometri ad ago, ciascuno dei quali è un dispositivo che traduce una corrente elettrica in un momento magnetico, ossia la forza esercitata dal magnete su una corrente elettrica e la torsione prodotta dal campo magnetico quando interagisce con esso. Ogni ago era inserito in un suo circuito e tutti erano collegati tra loro. In base alla deviazione di questi aghi, che poteva essere o a destra o a sinistra su due settori laterali a codice a seconda del verso della corrente, si era in grado di decodificare la lettera trasmessa.

Figura 2: *Telegrafo di Schilling.*

Un altro tipo di telegrafo ad ago fu brevettato da Cooke e Wheatstone, che applicarono l'invenzione al sistema ferroviario.

III. IL TELEGRAFO MODERNO E IL CODICE MORSE

Il telegrafo più famoso è senza dubbio quello di Samuel Morse [4], il quale inventò un codice, che prende il suo nome, per trasmettere il messaggio (detto "telegramma"): il codice sostituisce ad ogni lettera dell'alfabeto una successione di punti e linee, che vengono realizzati mediante i segnali elettrici (di breve durata per il punto, più prolungati per la linea). Dal 1844, dopo il brevetto negli USA e dopo la prima trasmissione ufficiale tra Washington e Baltimora, il suo telegrafo si diffuse rapidamente in tutto il mondo.

La comunicazione telegrafica è garantita da due apparecchi situati a grandi distanze, uno per la trasmissione e uno per la ricezione del segnale, collegati da un cavo elettrico. L'unità trasmittente è alimentata da corrente continua e formata da un manipolatore, ossia un dispositivo elettromeccanico che permette di aprire o chiudere un circuito elettrico inviando impulsi lungo la linea telegrafica. Il pulsante sull'apparecchio di trasmissione è ciò che, se

premuto, chiude il circuito elettrico generando un segnale che si propaga sul cavo. Gli impulsi elettrici, poi, arrivano all'apparecchio ricevente, sul quale è presente un'elettrocalamita che attira a sé una leva metallica ogni qualvolta vi sia il passaggio di corrente. La leva ha un punzone scrivente alla sua sommità e, ogni volta che la leva va verso l'elettrocalamita, esso si avvicina e scrive su un rotolo di carta, il quale avanza dopo ogni impulso elettrico mediante l'ausilio di un ingranaggio meccanico, creando una sequenza di punti e linee sulla striscia di carta.

Figura 3: *Telegrafo di Morse.*

Nel 1866 [5], vediamo alcune linee su terra (formate da pali telegrafici con il compito di sorreggere i cavi, che seguivano le linee ferroviarie), ad esempio con la posa del cavo sottomarino che favoriva la comunicazione tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Ma la prima comunicazione telegrafica con cavi sottomarini tra Londra e Parigi risale già al 1851. Altro contributo importante fu l'invenzione di Edison del telegrafo bidirezionale (1892), che era costituito da due dispositivi telegrafici entrambi con il compito sia di trasmettere che di ricevere: prima di esso, un apparecchio poteva o trasmettere o ricevere, mai entrambe le cose.

IV. UN PUNTO DI PARTENZA PER IL FUTURO

Il telegrafo per la prima volta ha permesso di collegare in tempo quasi reale punti molto distanti geograficamente, dall'Europa all'America all'Oceania. Successivamente ad esso c'è stato un aumento sempre maggiore della immediatezza della comunicazione con lo sviluppo delle moderne tecnologie che oggi permettono di comunicare sempre più tipi di dati, in modo più accessibile, e in qualunque

Figura 4: Pali telegrafici.

istante. Oggi con il proprio smartphone ciascuno può non solo parlare, ma comunicare tramite internet, mandare fotografie, video, e ogni altro tipo di media.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Wendell Levi. *The Pigeon*. Levi Publishing, 1977.
- [2] Urbano Cavina. *La telegrafia aerea (Chappe e Depillon). Postazioni e linee nell'Italia dell'800*. Sandit Libri, 2006.
- [3] P. L. Schilling, the inventor of the electromagnetic telegraph. *PCweek magazine*.
- [4] Urbano Cavina. *La telegrafia elettrica e le origini del Morse (uffici e linee nell'Italia preunitaria)*. Sandit Libri, 2008.
- [5] Virginio Cantoni, Gabriele Falciasacca, and Giuseppe Pelosi. *Storia delle Telecomunicazioni*. Firenze University Press, 2011.